

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ КВАЛИФИКАЦИИ

Рахматова Фотима-бегим Мухсин кизи – самостоятельный соискатель Института переподготовки и повышении квалификации руководителей и специалистов организаций дошкольного образования

Annotatsiya Maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog kadrlarining kasbiy kompetentsiyasini shakllantirishda uzluksiz kasbiy rivojlantirishni ahamiyati va unga ta'sir omillari yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha tarbiya, o'quv jarayonining sifati, uslubiy ishlar, kasbiy kompetentsiya, professionallik, pedagogik mahorat, uzluksiz ta'lim.

Аннотация В статье описано значение непрерывного профессионального развития и факторы, влияющие на формировании профессиональной компетентности педагогических кадров организаций дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное учреждение, качество образовательного процесса, методическая работа, профессиональная компетентность, профессионализм, педагогическое мастерство, непрерывное образование.

Annotation The article describes the importance of continuous professional development and factors influencing the formation of professional competence of teaching staff in preschool education organizations.

Keywords: preschool institution, quality of the educational process, methodological work, professional competence, professionalism, pedagogical skill, continuing education.

Дошкольное детство очень важный и значимый период для дальнейшего полноценного развития ребенка. Заказ современного общества к выпускнику

дошкольного образовательного учреждения - это не только некий объем энциклопедических знаний, но и сформированные умения добывать знания, умения их использовать в ходе дальнейшей активной деятельности.

На современном этапе развития общества происходит ориентация на компетентностный подход в подготовке будущего специалиста, в том числе в области образования, где компетентность рассматривается как главный фактор, формируемый в системе профессиональной подготовки специалиста —будущего педагога.

Ориентация на компетентностный подход в образовании —вызвана к жизни социально-экономическими, политико-образовательными и педагогическими предпосылками. Современное общество, государство сегодня предъявляет к современному педагогу целый пласт новых требований. Эти новые требования, как оказывается, не связаны с какой-то конкретной дисциплиной, они носят над предметный характер, отличаются универсальностью. Их формирование требует не столько нового содержания (предметного), сколько иных педагогических технологий. Подобные требования одни авторы называют базовыми навыкам (В.И.Байденко), другие —надпрофессиональными, базисными квалификациями (А.М.Новиков), третьи —ключевыми компетенциям.

Качество дошкольного образования зависит от множества факторов, основными из которых являются: создание эффективной системы управления дошкольным образованием; научно-методическое и инновационное обеспечение учебно-воспитательного процесса; создание современной материально-технической базы, ресурсное обеспечение образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса и т. д. Современной дошкольной организации нужен педагог, который позитивно оценивает происходящие изменения, готовый измениться сам; педагог,

который стремится планировать и организовывать образовательный процесс на основе субъект-субъектных взаимоотношений с детьми, опираясь на возрастные и индивидуальные особенности дошкольников; педагог, активный в своей профессиональной деятельности. Повышение уровня мастерства педагогов — приоритетное направление деятельности методической работы, которая занимает особое место в системе управления дошкольными организациями и представляет важное звено в целостной системе повышения квалификации педагогических кадров, так как прежде всего способствует активизации личности педагога. Постоянная связь содержания методической работы с результатами работы педагогов обеспечивает непрерывный процесс совершенствования профессионального мастерства каждого воспитателя.

Сегодня необходимо использовать новые, активные формы работы, которым свойственно вовлечение педагогов в деятельность и диалог, предполагающий свободный обмен мнениями. Повышение мастерства педагогов, пополнение их теоретических и практических знаний осуществляется с помощью разнообразных форм методической работы, а именно с использованием интерактивных форм и методов. Ценность такого подхода в том, что он обеспечивает обратную связь, откровенный обмен мнениями, формирует положительные отношения между сотрудниками. Стержнем данных форм работы с кадрами являются коллективные обсуждения, рассуждения, аргументация выводов, соревнования умов и талантов.

Значение интерактивных методов — достижение таких важнейших целей, как: — стимулирование интереса и мотивации к самообразованию;

- повышение уровня активности и самостоятельности;
- развитие навыков анализа и рефлексии своей деятельности;
- развитие стремления к сотрудничеству, эмпатии.

Повышение квалификации педагогов — комплексный творческий процесс, предполагающий ознакомление воспитателей с технологиями обучения и воспитания детей дошкольного возраста, работы с родителями, а также с нетрадиционными подходами к разработке и оформлению педагогической документации.

В дошкольном образовании за последние годы возникла уникальная ситуация. Комплекс различных условий (нормативно-правовых, административных, экономических, социокультурных) сложился в определенную систему, побуждающую дошкольные организации к реальному реформированию своей деятельности в отличие от ранее широко распространенной практики имитации изменений. Еще год-два назад реформа в дошкольных организациях носила формальный, поверхностный характер. Сегодня среди дошкольных организаций прослеживается очевидная тенденция к поиску осмысленных ориентиров и конкретных образовательных форм, позволяющих им обрести собственное лицо и выделиться из общей массы. Не последнюю роль в этом процессе играют реальные изменения в стратегии управления образованием и новые механизмы его финансирования, предлагающие образовательным организациям искать дополнительные финансовые и социокультурные ресурсы. Статус дошкольной организации оказался в непосредственной зависимости от мнения родителей о качестве образования, которое оно обеспечивает.

В заключение, подводя итог сказанному, можно отметить, что Главными приоритетами развития дошкольного образования являются обеспечение его доступности, равенства доступа к качественному дошкольному образованию и обновление его содержания и технологий образования в соответствии с меняющимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития;

повышение качества результатов дошкольного образования; обеспечение безопасных и здоровьесберегающих условий для воспитанников; формирование механизма опережающего обновления содержания дошкольного образования; гибко организованных вариативных форм дошкольного образования и социализации ребенка до 7 лет; открытость; управлению, основанному на доверии и обратной связи. Данные приоритеты обуславливают соответствующие цели и задачи дошкольного образования. Мы знаем, что именно воспитание и образование подрастающего поколения имеет огромное значение для формирования общества и дальнейшего развития страны. В современных социокультурных условиях закономерно расширение профессиональных педагогических контактов, которые принесут новые знания, прибавят сил и желания творить ради счастливого детства и совершенствования качества дошкольного образования в системе непрерывного образования.

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июня 2024 года № ПП-231 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы непрерывного профессионального развития работников организаций дошкольного и школьного образования»

2. Закон Республики Узбекистан от 16 декабря 2019 года №зру-595 «О дошкольном образовании и воспитании»

3. Артамонова Е.И. Десятилетие детства: ориентиры сотрудничества педагогической общественности // Инновационная деятельность в дошкольном образовании: Материалы XI Международной научно-практической конференции 4-5 апреля 2018 г. // под общей редакцией Г.П. Новиковой.– Ярославль-Москва: «Канцлер», 2018. – 606 с. С. 3-9 РИНЦ 2. Методологические основы преемственности и непрерывности образования в

условиях его структурных изменений / Т. Ю. Ломакина, Т.П. Афанасьева, М. А. Аксенова, Е.Г. Алексеенкова, А. В. Бычков, С. И. Гудилина, С. Ж. Додуева, С. И. Краснов, Н.В. Малышева, О. М. Моисеева, М. В. Никитин, Г. П. Новикова, Ю. С. Тюнников, Л. А. Харисова, Т. М. Шукаева, М. Б. Яковлева / Сборник научных отчетов по государственному заданию 2017 года — М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 2018. -690 с. С. 78-194.